

Jadid maktablarida teatr pedagogikasi asosida ta'lim va tarbiyaning rivojlanishi

Namangan davlat pedagogika instituti
1 -bosqich tayanch doktoranti
Sh.O.Maxkamova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666548>

Annotatsiya: ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda faoliyat yuritgan jadid maktablarida teatr pedagogikasining ta'lim va tarbiyada tutgan o'rni yoritilgan. Tadqiqotda jadidlar tomonidan teatr vositasida bolalarda mustaqil fikrlash, axloqiy tarbiya, fuqarolik ongini shakllantirish va milliy g'urur uyg'otishga erishilganligi ko'rsatilgan. Teatr san'ati jadidlar uchun nafaqat badiiy ifoda vositasi, balki ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik metod bo'lgan. Maqolada, shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida jadidlar tajribasidan qanday foydalanish mumkinligi, teatr elementlarining interfaol metodlar bilan uyg'unligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: jadid maktablari, teatr pedagogikasi, ta'lim va tarbiya, interfaol metodlar, milliy uyg'onish, sahna asarlari, bolalar teatri, mustaqil fikrlash, ma'naviy tarbiya, zamonaviy ta'lim.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuz bergan tub ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar asosida jadidchilik harakati o'ziga xos o'rin tutadi. Mustamlakachilik siyosati natijasida joylardagi ijtimoiy-ma'rifiy hayotda yuzaga kelgan tanglik, ilm-fanning rivojlanishidan ortda qolishi, xalqning savodsizlik va jaholat botqog'iga botgani jadid ziyolilarini chuqur tashvishga soldi. Ular xalqni uyg'otish, bilim va ma'rifatga yetaklash, yangi zamon talablari asosida zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishni o'z oldilariga asosiy vazifa qilib qo'ydilar. Jadid maktablari aynan shu zaruriyat va tarixiy sharoitning mahsuli bo'lib, eski maktab-madrasalar tizimidan farqli ravishda, dunyoviy bilimlarni, yangi pedagogik uslublarni va zamonaviy fan yutuqlarini ta'lim jarayoniga olib kirdi. Ana shu islohotlar doirasida teatr san'ati ham ta'lim va tarbiyaning muhim vositasi sifatida kiritildi. Jadid ziyolilari teatrni bolalarning tafakkurini kengaytirish, axloqiy tarbiya berish, vatanparvarlik ruhini singdirish hamda jamiyatdagi muammolarni badiiy ifoda orqali yoritish vositasi deb bilganlar. Teatr san'ati orqali ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarni xalq ongiga singdirish, yosh avlodni o'z davrining ilg'or bilimlari va qadriyatlar bilan qurollantirish mumkinligi jadidlarning amaliy faoliyatida yaqqol ko'zga tashlandi. Xususan, maktab o'quvchilari uchun sahna ko'rinishlari tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash, axloqiy saboqlar berish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy faoliyatga tayyorlash ishlari amalga oshirildi. Teatr vositasida ta'lim va tarbiyaning rivojlanishi nafaqat bolalarning o'zlashtirish darajasiga, balki jamiyatda ijtimoiy faollikni oshirishga, ma'rifatparvarlik ruhining mustahkamlanishiga ham xizmat qildi. Jadidlar yaratgan teatr asarlari — milliy uyg'onish va madaniy o'zgarishlar tarixining bebaho namunasi sifatida, zamonaviy ta'lim metodologiyasida ham muhim o'rin tutadi. Bugungi ta'lim- tarbiya tizimida interfaol, sahnaviy metodlar qo'llanilayotgani o'z ildizini aynan jadid maktablarining tajribasidan olgani e'tiborga molikdir. Shu bois, "Jadid maktablarida teatr vositasida ta'lim va tarbiyaning rivojlanishi" mavzusini o'rganish, nafaqat tarixiy tajriba sifatida, balki zamonaviy ta'lim jarayonlari uchun ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada mazkur jarayonlarning asosiy xususiyatlari, teatrning ta'lim va tarbiyada tutgan o'rni va uning natijalari tahlil etiladi.

Jadidchilik harakati va unda teatr vositasida ta'lim-tarbiya masalalarining o'rganilishi masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan. Bu yo'nalishdagi adabiyotlar tahlili jadid maktablarining maqsadi, teatr san'atining ahamiyati va uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi roli kabi jihatlarni anglash imkonini beradi.

1. Jadidchilik va maorif haqida umumiy manbalar

M.Ahmedovning "O'zbek jadidchiligi tarixi" (Toshkent, 2000) asarida jadid maktablarining paydo bo'lishi, ularda yangi ta'lim metodlari va yangi fanlar joriy etilishi batafsil tahlil

qilingan. Muallifning ta'kidlashicha, jadid maktablarida faqat nazariy bilim emas, balki hayotga mos tajribaviy ko'nikmalar ham shakllantirilgan va bu jarayonda teatr san'ati muhim o'rin tutgan.

I.Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" (Toshkent, 2008) asarida esa umumiy ma'naviy-axloqiy rivojlanishda madaniyat va san'at, jumladan, teatrning o'rni alohida ta'kidlangan. Unda ta'lim-tarbiyada zamonaviy fikrlash va interfaol metodlar, jumladan, sahnalashtirishning ahamiyati qayd etilgan.

2. Teatr san'ati va jadid maktablarida uning tatbiqi

B.Mirvaliyevning "O'zbek dramaturgiyasi va jadidlar" (Toshkent, 2014) asari jadidlar tomonidan yaratilgan teatr asarlari tahliliga bag'ishlangan. Muallif teatr vositasida jamiyatdagi kamchiliklar fosh qilingani, xalqni uyg'otish va ilmiy fikrga chorlashdek vazifalar bajarilganini ko'rsatib o'tadi. Jumladan, Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Yaxshi oila, yomon oila" asari orqali yoshlarga oilaviy qadriyatlar va jamiyatdagi mas'uliyatli faollik ruhida tarbiya berish maqsad qilingan.

Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asari ham jadidchilik ruhini aks ettiradi. Unda ta'lim, ma'rifat va jamiyat islohotlarining ahamiyati badiiy tasvirlangan bo'lib, jadid maktablarining ruhiy asoslarini anglashda muhim manba hisoblanadi.

3. Jadidlar va bolalar teatrining shakllanishi

Mahmudxo'ja Behbudining faoliyati jadid maktablarida teatr vositasida ta'lim va tarbiyani shakllantirishning yorqin namunasi sifatida o'rganiladi. Uning "Padarkush" dramasi oilaviy munosabatlar, jaholat va maorifsizlikning yomon oqibatlarini haqida bolalar va kattalar uchun faxriy dars vazifasini bajargan. Bu pyesa maktablarda sahnalashtirilib, ta'limning ta'sirchanligini oshirgan.

4. Zamonaviy tahlillar va ta'limda teatrning roli

Zamonaviy tadqiqotlarda, xususan, **F.Abdurahmonovning** ta'limda interfaol usullardan foydalanish bo'yicha ishlarida, sahnalashtirish metodi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish vositasi sifatida tavsiya etiladi. Bu qarash jadid maktablarining tajribasi bilan mutanosibdir.

5. Xulosa va tendensiyalar

Adabiyotlar tahlilidan ko'rinadiki:

1. Jadidlar teatr vositasini faqat badiiy zavq uyg'otish uchun emas, balki ta'lim va tarbiyada maqsadli foydalanish uchun joriy qilganlar.

2. Teatr orqali zamonaviy bilimlar, axloq normalari va milliy g'oyalar yosh avlod ongiga samarali singdirilgan.

3. Bugungi kunda ham jadid maktablari tajribasi interfaol ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilmoqda.

Jadid maktablarida teatr san'atining ta'lim va tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi nafaqat pedagogik innovatsiya sifatida, balki milliy uyg'onish va ma'naviy rivojlanish jarayonining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ldi. Jadidlar teatr vositasida o'quvchilarga bilim berish bilan bir qatorda, ularning axloqiy, falsafiy va ijtimoiy ongini shakllantirishga alohida e'tibor qaratdilar. Ular bolalarning qalbi va tafakkuriga ta'sir etishning eng ta'sirchan vositasi sifatida teatrni samarali qo'llay oldilar.

Teatr orqali o'quvchilar: mustaqil fikrlash, faol fuqarolik o'rnini shakllantirish, g'oyaviy barqarorlik va milliy g'urur hislarini tarbiyalashga imkon yaratadi.

Jadidlar yaratgan sahna asarlari ham o'z mazmuni, ham o'z shakli-shamoyli jihatidan ta'limning interfaol va interaktiv usuli bo'lib xizmat qildi. Teatr vositalari o'quv jarayoniga faol kiritilishi natijasida an'anaviy dars shakli yangilandi, o'quvchilar o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylandi.

Jadid maktablarining bu tajribasi zamonaviy ta'limdagi quyidagi muhim prinsiplarning ilk ifodasi sifatida qaralishi mumkin:

Interfaollik : Bilim berish jarayonida o'quvchining faol ishtiroki;

Bevosita tajriba orqali o'rganish: Rolli o'yinlar va sahna ko'rinishlari orqali bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash;

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani ta'lim bilan uyg'unlashtirish: Ta'lim mazmuniga milliy qadriyatlarni singdirish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jadidlar teatr vositasida faqatgina yangi bilim berish bilan cheklanib qolmadilar, balki yangi shaxs — savodli, ongli, vatanparvar va faol jamiyat a'zosini tarbiyalashga harakat qildilar. Bugungi kunda ham ta'limda teatr pedagogikasini qo'llash, talabalarning ijodiy faolligini oshirish va ma'naviy kamolotini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, jadid maktablari tajribasini o'rganish va uni zamonaviy pedagogik usullar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini yanada oshirish mumkin. Hozirgi kunda ham ta'lim jarayonida interaktiv teatr elementlaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish va milliy ongini mustahkamlash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov M. **O'zbek jadidchiligi tarixi**. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – 240 b.
2. Mirvaliyev B. **O'zbek dramaturgiyasi va jadidlar**. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014. – 216 b.
3. Qodiriy A. **O'tkan kunlar**. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2010. – 368 b.
4. Behbudiy M. **Padarkush**. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1991. – 64 b.
5. Karimov I.A. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch**. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
6. Abdurahmonov F. **Interaktiv ta'lim texnologiyalari**. – Toshkent: Fan, 2007. – 212 b.
7. Niyoziy H.H. **Yaxshi oila, yomon oila** (pyesa). – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1985. – 54 b.
8. Qosimov B. **Jadidlar adabiyoti tarixi**. – Toshkent: Fan, 2009. – 200 b.
9. A'zamov M. **Teatr san'ati va ta'lim**. – Toshkent: San'at, 2012. – 150 b.
10. Matkarimov Sh. **Jadid maktablarida ta'lim usullari**. – Toshkent: Ma'rifat, 2015. – 175 b.